

Aplicação da Termografia em Lesões por Pressão

Patricia Jucele da Silva Voziniak
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Tecnológica Federal
do Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID: 0009-0005-0607-6860

Catia Terezinha Heimbecher
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Tecnológica Federal
do Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0003-4487-153X

Leandra Ulbricht
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Tecnológica Federal
do Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0002-9514-2938

Kelly Fernanda Campos Tomazeli Zacharko
Enfermeira
Complexo Hospitalar do Trabalhador
Curitiba, Brasil
ORCID: 0009-0002-9456-1441

Abstract - Introduction: Pressure Injuries (PPLs) are lesions on the skin, which can be caused by constant compression of the tissue. In Brazil, (LPPs) are considered a public health problem, therefore, technological resources such as thermography can be implemented to obtain additional information about the injuries and help in the prognosis of the injury. **Objective:** the aim of this study was to analyze temperatures in pressure injuries at different stages. **Method:** The study was carried out in a reference hospital in Curitiba and involved the collection of data from bedridden participants in different sectors. Five patients were selected for the study, with pressure injuries in different stages. The images were analyzed using the camera's own software (Fluke Ti32) and the thermal analysis software for seed growth developed in the laboratory for better delimitation of the lesion. **Results:** The mean age range of participants was 67.2 years and they were male. The participant without injury apparently had higher temperatures, suggesting better vascularization in the assessed area. The participant with a non-classifiable stage had very low temperatures in the total area and on the edge of the lesion close to stage 1. After removing the necrotic tissue, there was a notable improvement in the healing process, with an increase in temperatures in the edge area. Highest temperature in the total area found in stage 2 was (37.6°C). Highest temperature in the edge area in stage 3 was (38.1°C). **Conclusion:** Greater vascularity was observed in areas of influence, while less vascularity was associated with areas with tissue necrosis, indicating less progress in healing. The study explored the link of thermal imaging with the stages of healing in gluteal and sacral injuries. The most healed areas had higher temperatures, influenced by vascularization. Thermal variations can monitor wound healing, but the visual scales used in the classification of injuries seem to be unrelated to the observed temperatures, which could open up a field of study for the development of a classification based on the thermal pattern.

Keywords - Thermography, Pressure Injury, Thermal Analysis.

I. Introdução

As lesões por pressão (LPPs), também conhecidas como úlceras de pressão ou escaras, são lesões sobre a pele, as quais podem ser ocasionadas pela constante compressão do tecido. Geralmente, afetam regiões com proeminências ósseas, levando a uma redução do suprimento sanguíneo local e possivelmente necrose tecidual [1,2].

As lesões são mais comuns em indivíduos acamados, com mobilidade limitada ou idosos [1] e podem acometer muitos pacientes a depender do manejo adotado [2].

No Brasil, as LPPs são consideradas um problema de saúde pública. De acordo com o Relatório Nacional de Incidentes relacionado à assistência à saúde, notificado no

período entre janeiro a dezembro de 2022, as lesões por pressão, ocupam o segundo lugar em casos notificados em hospitais, ficando atrás somente das falhas durante a assistência à saúde [3, 14].

Nos EUA, as (LPPs) afetam anualmente 2,5 milhões de indivíduos, gerando uma média de custo anual de até US\$ 11,6 bilhões [15]. Diante disso, o entendimento do comportamento das lesões por pressão e a gestão de um monitoramento eficaz das lesões se faz importante para prevenção ou melhora do quadro clínico do paciente, além da redução dos custos [4, 5, 15]. Este entendimento depende da correta classificação da lesão, segundo o *National Pressure Ulcer Advisory Panel* – NPUAP). As lesões são enumeradas em estágios de 1 à 4 e estágio não classificável conforme sua gravidade [3].

Contudo, esta avaliação clínica das LPPs é habitualmente realizada de forma visual e vários estudos têm apontado a subjetividade nesta avaliação. Pois limitações quanto a ambiguidade das palavras e disparidades na avaliação podem ocasionar falsos diagnósticos [7, 8, 9].

Sendo assim, recursos tecnológicos como a termografia, podem ser implementados para se obter informações adicionais sobre as lesões e auxiliar no prognóstico da lesão, bem como avaliar se o tratamento está sendo adequado e até mesmo antever áreas com maior risco de apresentarem lesões [6, 10, 11]. Nas lesões cutâneas, a termografia é baseada na captação e medição da radiação térmica emitida pela superfície do tecido [10].

Por meio da captura de imagens térmicas, visualiza-se padrões de distribuição de calor na área afetada, sendo possível delimitar áreas de inflamação, hipervascularização, hipovascularização ou mesmo necrose tecidual [10].

O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise das temperaturas nas lesões por pressão em diferentes estágios. Espera-se que os resultados deste estudo contribuam para uma melhor compreensão das características térmicas das lesões de pressão e possam auxiliar no desenvolvimento de estratégias de prevenção, diagnóstico precoce e monitoramento dessas lesões.

II. Metodologia

A coleta de dados foi realizada em participantes acamados, internados nos setores de unidade de terapia intensiva, clínica médica e traumatologia em hospital de referência no município de Curitiba. Este projeto foi aprovado por comitê de ética sob número de parecer 5.651.212.

Para este artigo foram selecionadas imagens de cinco pacientes. Um sem alterações visuais na pele e quatro demonstrando um dos diferentes estágios de classificação de lesões por pressão, segundo a NPUAP (*National Pressure Ulcer Advisory Panel*). O estágio 1, refere-se a participantes que apresentem pele íntegra, com eritema que não

embranquece. O estágio 2, indica a perda parcial da espessura da pele e exposição da derme. O estágio 3, aponta a perda total da espessura da pele com exposição de tecido de granulação, ou mesmo tecido gorduroso e necrose. O estágio 4, denota a perda da espessura total da pele e perda tissular com exposição de músculos, tendões e ossos. O estágio não classificável, caracteriza-se pela perda da espessura total da pele, porém a lesão geralmente fica coberta por tecido necrótico, não sendo possível a confirmação de sua profundidade [6, 7].

Foram coletadas também informações relativas a cada participante, dentre elas: sexo, idade, temperatura máxima, média e mínima da lesão em sua extensão total, borda da lesão e região central.

Para a captação das imagens termográficas, próximo ao leito, colocava-se um medidor de temperatura ambiente. O participante era colocado em decúbito lateral para exposição da região sacral e glútea por cinco minutos para aclimação. A aquisição das imagens termográficas era realizada e o participante era reposicionado no decúbito original, prezando por medidas de conforto com o uso de coxins disponíveis.

As imagens foram analisadas no software da própria câmera (Fluke Ti32) e no software de análise térmica por segmentação semiautomática por crescimento de semente (desenvolvido no próprio laboratório) para melhor delimitação da lesão.

A segmentação semi-automática por crescimento de semente agrupa regiões com pixels de características semelhantes seguindo alguns parâmetros como cor, textura, intensidade, entre outros. O processo é chamado de preenchimento ou crescimento de região quando um pixel inicial (chamado semente) é selecionado e, a partir dele, a análise de semelhança é feita baseada na cor sob a semente, chamada cor de destino, ou alguma outra característica da imagem térmica. O método de segmentação por crescimento de região trata da propagação da semelhança entre a semente e os pixels vizinhos obedecendo a um critério homogêneo de parada, denominado limiar ou, em inglês, *threshold*.

Após a execução da segmentação o programa apresenta uma nova matriz de cores com a região segmentada que, quando aplicada à função PIL, retorna uma nova imagem PNG apontando a região segregada. A (Fig. 1) mostra uma imagem segmentada, delimitando diferentes regiões de interesse (ROIs) de um termograma.

Fig. 1: Comparação entre as temperaturas na área total da lesão (A), na borda (B) e área interna (C) pelo software (com delimitação de pixels por crescimento de semente).

Foram analisadas as seguintes regiões de interesse (ROIs): área total da lesão, área interna da lesão e borda da lesão. Uma área na região sacral, sem lesão, foi utilizada como padrão da temperatura de cada participante (Fig 1).

A Tabela 1 mostra o perfil dos pacientes, o estágio de classificação da lesão e os dados térmicos (temperaturas máximas, mínimas e médias). A faixa etária média dos participantes foi de 67,2 anos e eram do sexo masculino (Tabela 1).

O participante sem lesão aparente (normal), (Fig. 2) foi o que apresentou as maiores temperaturas o que sugere uma melhor vascularização na área avaliada.

O estágio não classificável, recoberto por tecido necrótico (Fig. 4), apresentou um padrão térmico na área total e na área na borda da lesão próximo ao estágio 1 (Fig. 3), com temperaturas bastante baixas. Já quanto as temperaturas no centro da lesão, ela foi semelhante ao padrão encontrado no participante três (Fig. 6), indicando que esta lesão pode estar comprometendo tecidos mais profundos.

O estágio 2 (Fig. 5), e as temperaturas nas áreas de borda nas lesões, foram as que apresentaram as maiores temperaturas entre os pacientes com lesões, o que pode sugerir uma melhor vascularização nestes locais e um processo de recuperação e fechamento da lesão.

TABELA 1: Perfil dos participantes e temperaturas máximas, mínimas e médias das lesões

Participante	1	2	3	4	5	Média
Idade (anos)	91	62	78	44	61	67,2
Gênero*	M	F	M	M	M	
Lesão **	F	A	A	F	A	
Estágio***	1	2	3	Normal	NC	
Tempo (Inter-nação)****	3	3	4	2	1	
	semanas	semanas	semanas	semanas	semana	2,6
1 T (oC)						
TMínima	34,0	36,2	33,8	38,7	33,3	35,2
TMáxima	34,6	37,6	37,5	39,2	35,0	36,7
TMédia	34,1	37,2	35,7	39,1	34,3	36,0
Média	34,2	37,0	35,7	39,0	34,2	
2 T (oC)						
TMínima	33,8	37,0	37,3	38,9	34,7	36,3
TMáxima	34,1	37,6	38,1	39,0	35,3	36,8
TMédia	34,0	37,2	37,7	38,9	35,0	36,5
Média	34,0	37,3	37,7	38,9	35,0	
3 T (oC)						
TMínima	34,2	37,2	32,9	38,5	33,6	35,2
TMáxima	34,6	37,3	33,7	39,0	33,9	35,7
TMédia	34,3	37,4	33,4	38,8	33,8	35,5
Média	34,4	37,3	33,3	38,8	33,8	
Média Geral	34,2	37,2	35,6	38,7	34,3	

Legenda: Gênero (M-masculino/F-feminino); Lesão (A-aberta/F-fechada); Estágio segundo NPUAD (NC-Não classificável); Tempo: (Tempo de internação dos participantes em números de semanas); Temperaturas: (1T – referente a área total da lesão; 2T – referente a área da borda da lesão; 3T – referente a área interna da lesão).

Fig. 2: Participante sem lesão. A: imagem óptica e B: imagem termográfica

Fig. 3: Participante com lesão estágio 1. A: imagem óptica e B: imagem termográfica

Fig. 4: Participante com lesão não classificada. A: imagem óptica e B: imagem termográfica

Fig. 5: Participante com lesão estágio 2. A: imagem óptica e B: imagem termográfica

O estágio 3, posterior à retirada do tecido necrótico (Fig. 6), revelou um padrão de temperatura elevada na área de borda, indicando uma notável melhora no processo de cicatrização, ao mesmo tempo em que as temperaturas em área total e área interna foram reduzidas, em consonância com a paleta de cores observada (cor azul mais fria).

Fig. 6: Participante com lesão estágio 3. A: imagem óptica e B: imagem termográfica

De acordo com as análises térmicas, observa-se que a escala visual não se alinha com as medições numéricas, onde o estágio 1 (Fig. 3) corresponde às temperaturas mais baixas que o estágio 2 (Fig.5). O estágio 2 possui temperaturas médias mais baixas que o estágio 3 (Fig. 6) somente na área de borda da lesão. O estágio 2, foi o que apresentou o padrão térmico mais próximo do padrão normal de temperatura. Por fim, o estágio 3 (Fig. 6), apresentou, em geral, temperaturas mais elevadas.

Observou-se uma variação nos padrões de distribuição de temperatura no estágio 3 (Fig. 6), com valores de (T_{máxima}) área total (1T) de 37,5 °C, (T_{máxima}) área

borda (2T) de 38,1 °C e (T_{máxima}) área interna (3T) de 33,7 °C, conforme apresentado na Tabela 1.

A amostra com maior temperatura (T_{máxima}) na área total, encontrou-se na lesão estágio 2 (Fig. 5), com 37,6 °C. Já na área borda a maior temperatura (T_{máxima}) encontrou-se na lesão estágio 3 (Fig. 6), apresentando 38,1 °C e na área central a maior temperatura (T_{máxima}) apresentou-se com 37,3 °C no estágio 2 (Fig. 5).

As áreas com menor temperatura (T_{mínima}) na região área total foram encontradas no estágio não classificável (Fig. 4), apresentando 33,3 °C. No entanto, encontrou-se temperatura (T_{mínima}) na área borda de 33,8 °C na lesão estágio 1 (Fig. 3). Já em região de área interna, com menor temperatura (T_{mínima}), observou-se 32,9 °C na lesão de estágio 3 (Fig. 6).

As áreas de menor temperatura sugerem menor perfusão sanguínea, instigando piora da cicatrização. Esses padrões de menor temperatura foram mais comuns em processo de necrose tecidual, sugerindo uma diminuição da perfusão sanguínea e uma possível falta de suprimento vascular adequada na área afetada.

Contudo, o padrão de maior temperatura em área de borda da lesão em relação à área interna e área total, foram mais comuns em processo de regeneração tecidual, sugerindo uma maior vascularização.

IV. Discussão

A relação entre a vascularização e a cicatrização é evidenciada na literatura [6]. Durante o processo de cicatrização, o aumento da vascularização na área afetada é fundamental para fornecer nutrientes para o reparo do tecido danificado [5, 11]. Portanto, a observação de maior temperatura em áreas com maior cicatrização sugere que o aumento da vascularização pode estar influenciando a distribuição de calor nesses locais.

De acordo com a revisão de Nóbrega e colaboradores [7], existe uma indicação de temperatura adequada para cicatrização que é em torno de 32° C a 36° C, sendo que a temperatura menor causa o atraso da cicatrização. No entanto, no mesmo estudo autores sustentam que a temperatura mais baixa se relaciona à melhora da lesão, enquanto a temperatura mais alta é pertinente com infecções.

No estudo ora apresentado isso não ocorre e as temperaturas mais altas se referiam em geral as bordas da lesão e em casos em que os pacientes estavam em processo de cicatrização.

No estudo de Baron e colaboradores [12], os resultados mostraram que a termografia foi capaz de identificar alterações térmicas na pele antes das lesões se apresentarem. Assim, conhecer o comportamento térmico das regiões normais, versus as afetadas por lesões é importante para fazer um acompanhamento para prevenir o aparecimento das lesões.

Já no estudo de Nóbrega e colaboradores [7], foi descrito que a termografia pode ser uma ferramenta promissora para o monitoramento de lesões por pressão, porém com limitação referente a climatização do ambiente e manejo. Neste estudo ora apresentado a temperatura ambiente foi registrada e a coleta termográfica foi iniciada pelo menos cinco minutos após a exposição da área.

Observou-se uma diferença de até dois graus centígrados na mesma lesão (Fig. 4), semelhante ao estudo de Baron e colaboradores [12], onde um indicador apresentou diferença de 3,5°C na primeira avaliação, diferença de 1,4°C na segunda avaliação e diferença de 1,7°C na terceira avaliação, porém com o uso combinado da termografia e ultrassom na avaliação do desenvolvimento de lesão por pressão em um paciente crítico.

A análise dos resultados revelou um padrão de menor temperatura em áreas com necrose, possivelmente relacionada à insuficiente circulação sanguínea na região afetada. A necrose é caracterizada pela morte do tecido, o que pode resultar em uma menor demanda metabólica e, consequentemente, menor fluxo sanguíneo [13].

Essa diminuição na perfusão sanguínea pode levar à formação de áreas mais frias nas regiões internas da lesão como observado na Fig. 6.

Os valores de temperatura relatados na pesquisa podem fornecer informações importantes para profissionais de saúde que estão monitorando a cicatrização de feridas na região glútea. Esses dados podem servir como referência para identificar o progresso da cicatrização ao longo do tempo e para tomar decisões clínicas adequadas.

No entanto, é fundamental considerar as limitações do estudo com relação ao baixo número de participantes em cada estágio da lesão, o tempo de climatização do local (de apenas cinco minutos para não interferir na rotina hospitalar) e interpretação de resultados, destacando a necessidade de

pesquisas adicionais para o aprofundamento do tema.

IV. Conclusão

O estudo fornece informações importantes sobre a relação entre temperatura interna, borda e total da lesão, especialmente em diferentes estágios de cicatrização na região glútea e sacra. A observação de maior temperatura em áreas com maior cicatrização sugere a influência da vascularização nesse processo. Além disso, a identificação de diferenças de temperatura entre estágios distintos pode ser útil na avaliação e no acompanhamento da cicatrização de feridas. No entanto, são necessárias mais pesquisas para entender completamente os mecanismos subjacentes e como ela pode ser aplicada clinicamente no monitoramento e tratamento de lesões.

Quanto as escalas visuais utilizadas na classificação das lesões, elas parecem não ter relação com as temperaturas observadas, o que poderia abrir um campo de estudo para o desenvolvimento de uma classificação com base no padrão térmico.

Referências

- [1] E. de O. Cavalcante e I. Kamada, "Medical device-related pressure injury: Frequency and associated factors", *ESTIMA, Braz. J. Enterostomal Ther.*, 2022.
- [2] C. Peressutti, D. R. de Paula, V. S. Ogawa, A. P. T. Kappes, E. M. Schwendler, e G. S. Salles Junior, "Atuação da cirurgia plástica no tratamento de lesões por pressão: relato de 38 casos em centro de atendimento ao trauma", *Rev. Bras. Cir. Plást.*, vol. 37, no 03, 2022.
- [3] Notivisa-Brasil, R. das N. R., & De, J. a. D. ([s.d.]). Incidentes relacionados à assistência à saúde. Gov.br. Recuperado 1º de agosto de 2023, de <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/relatorios-de-notificacao-dos-estados/eventos-adversos/relatorios-atuais-de-eventos-adversos-dos-estados/brasil>
- [4] A. D. S. B. Correia, I. B. Santos, e C. Da, *Lesão Por Pressão: Medidas Terapêuticas Utilizadas Por Profissionais de Enfermagem. Revista Brasileira de Ciências da Saúde*. 2019.
- [5] S. N. Mendes e M. V. F. dos Santos, "Efeitos no aumento da incidência e a gravidade de lesões por pressão e atuação do enfermeiro: uma revisão integrativa", *Res. Soc. Dev.*, vol. 10, no 14, p. e493101422201, 2021.
- [6] T. N. Figueira, M. T. S. Backes, N. da S. Knihis, I. C. A. Maliska, L. N. Amante, e M. L. dos R. Bellaguarda, "Products and technologies for treating patients with evidence-based pressure ulcers", *Rev. Bras. Enferm.*, vol. 74, no 5, 2021.
- [7] I. de S. Nóbrega, T. P. G. Medeiros, K. A. Bezerra, E. de C. Marcolino, R. C. dos Santos-Rodrigues, e M. C. da S. Soares, "Análise do conhecimento de profissionais de enfermagem sobre prevenção de lesão por pressão: estudo transversal", *Esc. Anna Nery*, vol. 27, 2023.
- [8] R. C. S. Jansen, K. B. de A. Silva, e M. E. S. Moura, "Braden Scale in pressure ulcer risk assessment", *Rev. Bras. Enferm.*, vol. 73, no 6, 2020.
- [9] A. V. C. Silva *et al.*, "O papel da enfermagem na lesão por pressão em Unidade de Terapia Intensiva: revisão integrativa", *Braz. J. Hea. Rev.*, vol. 6, no 1, p. 2974–2992, 2023.
- [10] C. K. B. F. Nogueira, M. F. B. Caruta, S. R. N. Melo, D. G. R. Senna, e L. E. Maggi, "TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA COMO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE LESÃO POR PRESSÃO E COMPLICAÇÕES: Uma revisão", *Multidisciplinary Sciences Reports*, vol. 2, no 1, 2022.
- [11] C. M. D. de S. Guimarães, M. L. Brioschi, E. B. Neves, L. F. Balbinot, e M. J. Teixeira, "Imagem infravermelha no diagnóstico das doenças dos pés", *Pan Am. J. Med. Thermol.*, vol. 4, p. 7, 2018.
- [12] M. V. Baron *et al.*, "The combined use of thermography and ultrasound to evaluate the development of pressure injury in a critically ill patient: Case report", *Medicine: Case Reports and Study Protocols*, vol. 2, no 10, p. e0157, 2021.
- [13] S. M. Lopes, D. L. F. Siqueira, R. C. Moreira, N. M. M. G. Silva, e C. M. Tashima, "Correlação Entre Imagens Termográficas de Pacientes Com Úlceras de Membros Inferiores e Características Clínicas", *Braz. J. Dev.*, vol. 7, no 2, p. 20778–20792, 2021.
- [14] Z. L. A. Ferro, R. A. da S. Rios, C. de J. C. Santos, R. Pereira, L. C. dos S. L. Rocha, e H. F. R. Almeida, "Fatores de risco para lesão por pressão em unidades de terapia intensiva: uma revisão integrativa da literatura / Risk factors for pressure injury in intensive therapy units: an integrative review of the literature", *Brazilian Journal of Health Review*, vol. 3, no 5, p. 12802–12813, 2020.
- [15] M. Amaral pereira de Jesus, P. Da Silva Pires, C. Santana Biondo, e R. Matos e Matos, Incidência de Lesão Por Pressão em Pacientes Internados e Fatores de Risco Associados, *Rev. Baiana Enfermagem*, vol. 34, 2020.

G. A. G. R. De Souza, M. L. L. R. Okimoto, R. S. C. Paredes, M. C. Pacheco, L. H. S. da Silva, e C. Dalmaso

- [16] Neto, “Estudo da Úlcera de Pressão por meio de Termografia em Paciente Acamado com Esclerose Múltipla”, *Pan Am. J. Med. Thermol.*, vol. 5, p. 56, 1969.